

CALIDAD EN EL SERVICIO DE LOS RESTAURANTES DE LOS PUEBLOS MÁGICOS DE YUCATÁN

Luis Alberto García-Domínguez¹, Addy Doreidi García-Casillas¹, Elsy María Bojórquez González¹, Iván Roger Ruiz-Novelo¹ y Pedro Pablo Cetina Uc¹

Tecnológico Nacional de México. Instituto tecnológico de Mérida. ¹Departamento de Ciencias Económico- Administrativas. Maestría en Administración
Av. Tecnológico S/N, Km 4.5 C.P. 91118, Mérida, Yucatán, México.

Autor de contacto. l_garciadominguez@yahoo.com.mx

Recibido: 03/junio/2019

Aceptado: 16/julio/2019

Publicado: 30/septiembre/2019

RESUMEN

El presente trabajo ofrece un avance de lo que pretende constituir una evaluación de la calidad del servicio, prestado por los restaurantes de comida regional de los pueblos mágicos de Izamal y Valladolid, en el estado de Yucatán. Como una primera aproximación, este documento ofrece al lector, en sus resultados, los elementos que sustentan el proyecto de investigación, partiendo de sus antecedentes, que sirven de preámbulo para contextualizar el programa de Pueblos Mágicos. Este esfuerzo de investigación busca favorecer el diseño de estrategias que contribuyan a mejorar la conformación del producto que se oferta al mercado y lograr un incremento en la competitividad de estos destinos.

Palabras clave: Calidad en el servicio/ restaurantes/ ServPerf.

ABSTRACT

The present work offers an advance of what is intended to constitute an evaluation of the quality of the service provided by the regional food restaurants of the magical towns of Izamal and Valladolid in the state of Yucatán. As a first approximation, this document offers the reader in its results the elements that support the research project, based on its background, which serve as a preamble to contextualize the program of Magical Towns. This research effort seeks to favor the design of strategies that contribute to improve the conformation of the product offered to the market and achieve an increase in the competitiveness of these destinations.

Key words: Quality in the service/ restaurants /ServPerf.

INTRODUCCIÓN

Este avance de investigación constituye un esfuerzo por generar conocimiento sobre una de las áreas de servicio más importantes del sector turístico. Para esto, se determinó evaluar la calidad de los servicios prestados por los restaurantes de comida regional de los Pueblos Mágicos, ubicados en las localidades de Izamal y Valladolid, Yucatán, con base en los elementos que determinan la elección y lealtad de sus clientes.

Tal y como lo define la Secretaría de Turismo (2014), un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes y cotidianidad, que se reflejan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a diversas poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros.

Con dos Pueblos Mágicos reconocidos por el Programa señalado, la industria restaurantera de Yucatán ha encontrado

un área de oportunidad para que el desarrollo de sus servicios se contextualice bajo las características de estos lugares, aprovechando la difusión turística que se desarrolla en torno a ellos.

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, “las actividades de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas en Yucatán crecieron a una tasa de 1.2% de 2007 a 2017 mientras que a nivel nacional el crecimiento fue de 1.6%. En 2017 Yucatán ocupó el lugar 16 entre las entidades federativas con mayor cantidad de visitantes con pernocta con un millón 652 mil 653 y se encontró por debajo del promedio nacional de dos millones 602 mil 373” (Gobierno del Estado de Yucatán, 2019, p. 41).

Aunado a lo anterior, el sector restaurantera se ha convertido en una fuente generadora de empleo para los habitantes de las zonas turísticas y en consecuencia, de recursos para estas comunidades, lo que llevó a plantear como interrogante, si la calidad del servicio de los restaurantes de los Pueblos Mágicos, responde a las expectativas de sus clientes.

El mismo Plan Estatal de Desarrollo, establece como una línea de acción “promover las fortalezas y valores de los productos yucatecos” (Gobierno del Estado de Yucatán,

2019, p. 49), lo que representa un área de oportunidad para la industria restaurantera, en particular para los establecimientos de comida regional de estas comunidades de Yucatán.

Así, evaluar la calidad del servicio de los restaurantes de comida regional, es una tarea que merece ser realizada, considerando que hasta el momento no se han hecho estudios que determinen los factores de elección y lealtad de los clientes de estos servicios en la entidad.

Esta investigación asume que la elección y lealtad de un restaurante puede verse afectada por diversos factores relacionados con la calidad del servicio, en cuanto que ésta se encuentra condicionada por la satisfacción y expectativas del cliente.

El objetivo general de la investigación es evaluar la calidad de los servicios prestados por restaurantes de comida regional de los Pueblos Mágicos, ubicados en las localidades de Izamal y Valladolid, Yucatán, con base en los elementos que determinan la elección y lealtad de sus clientes.

El presente trabajo, constituye un avance teórico y metodológico de la investigación, cuya conveniencia se fundamenta en los sujetos de estudio, que en este caso, son los restaurantes de comida regional de los pueblos mágicos de Izamal y Valladolid, que por su perfil de Pequeñas y Mediana Empresas, requieren información confiable y fidedigna que los oriente a la mejora del servicio que prestan, para optimizar su propuesta de valor al cliente y al desarrollo de una mejor posición competitiva en el mercado.

La aplicación de un instrumento ampliamente validado ofrecerá a los establecimientos restauranteros información real y oportuna que les permitirá identificar sus áreas de oportunidad y de esta manera poder alinear sus objetivos y estrategias hacia la satisfacción de sus comensales. Los resultados de este estudio también le serán de utilidad a los órganos gubernamentales del sector turístico local y estatal, ya que les permitirá orientar sus estrategias hacia el desarrollo de la actividad turística de las poblaciones contempladas en el estudio, creando un panorama potencial de más y mejores empleos y una industria restaurantera orientada al turismo mejor consolidada.

Recordando que las Pequeñas y Medianas empresas en México tienen un desempeño menor al que realmente podrían presentar debido a una deficiencia en su administración (Chalini, 2014) y que numerosas cadenas internacionales están desplazando a los capitales de inversión local, los resultados de este estudio podrán ser difundidos y utilizados en otras localidades para apoyar la actividad restaurantera y turística en general.

Los usuarios potenciales de los resultados son los propios restaurantes participantes, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Fomento Turístico, las Cámaras empresariales

del sector, los Ayuntamientos de los municipios de Valladolid e Izamal y el Gobierno del estado.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación en desarrollo constituye un esfuerzo cuantitativo, secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no se pueden eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego se puede redefinir alguna fase, así lo señalan Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 4) al decir que “parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica”.

Se define como una investigación transversal o transeccional, ya que se obtendrá información de los clientes de los restaurantes objeto de estudio “...una única vez en un momento dado” (Bernal, 2016, p.119). Así lo corroboran Hernández, Fernández y Baptista (2014) al decir, que una investigación transversal o transeccional “tiene como propósito describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en una sola oportunidad” (p. 154).

El diseño utilizado para esta investigación es no experimental, porque como menciona Gómez (2006) “no manipula deliberadamente las variables a estudiar, sino que, su objetivo es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto actual, para después analizarlo” (p. 102).

La población está compuesta por empresas restauranteras de comida tradicional yucateca, que estén registradas en Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019) bajo los rubros de Restaurantes de preparación de antojitos y Restaurantes con servicio a la carta o de comida corrida; que empleen entre 1 y 100 personas; que sean establecimientos fijos y que se encuentren localizadas en los Pueblos Mágicos de Izamal (23) y Valladolid (46).

Como primera actividad, se llevó a cabo una revisión documental de documentos emitidos por autoridades del sector, así como de cámaras empresariales e investigadores del tema, cuyos resultados son esbozados en este manuscrito y que constituyen un primer avance del proyecto.

La muestra con la que se trabajará se constituirá de sujetos voluntarios que se identifiquen empleando la técnica de bola de nieve. Esta es una técnica de muestreo no probabilístico (Santillán y Ulfe, 2006), utilizada por los investigadores para identificar a los sujetos potenciales en estudios en donde los sujetos son difíciles de encontrar.

Se establecerá contacto con la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán y con la Cámara de la Industria Restaurantera, delegación Yucatán, informándoles de la intención de realizar el estudio y los beneficios del mismo, y concretarán los contactos necesarios con los administradores

de los restaurantes de comida regional de Izamal y Valladolid para invitarlos a participar en la investigación. Posteriormente, se concertará una reunión de trabajo con los gerentes y/o administradores que aceptaron ser parte del estudio, con el fin de explicar el proceso que seguirá la investigación. En reuniones posteriores con los administradores de los restaurantes, se presentará la metodología y se calendarizará la aplicación de encuestas a los comensales de los negocios de acuerdo con la muestra previamente determinada por los investigadores.

Se elaborará un instrumento que aplicado a los clientes, permita evaluar la calidad de los servicios que prestan los restaurantes. Para ello, se utilizará la herramienta de medida y evaluación de la calidad del servicio (SERVPERF) de Cronin y Taylor (1994) que se fundamenta únicamente en las percepciones, eliminando las expectativas del servicio general del sector bajo estudio. Las dimensiones que integran esta herramienta son: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Se utilizará la escala de Likert de 5 puntos, los cuales son: Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, y Muy de acuerdo.

Una vez procesados los datos recabados, se realizará el análisis de los resultados y los informes de los hallazgos resultantes.

Así mismo, se programarán entrevistas con los gerentes de cada restaurante participante a fin de presentarles los resultados obtenidos así como las propuestas específicas para ellos. Los resultados también serán presentados a las autoridades locales y estatales del ramo turístico, así como a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Yucatán.

RESULTADOS

En este apartado, se concentran los primeros avances que se concretan en elementos que dan fundamento contextual y sustento teórico a la investigación en curso, derivados de la actividad de revisión documental.

Como parte del análisis documental, se incluyen los antecedentes que dieron origen a la determinación de los pueblos mágicos de Izamal y Valladolid como sujetos de estudio, asimismo, premia la importancia del servicio restaurantera tradicional y la evaluación de su calidad. De igual manera, se plantea la perspectiva semántica para la conceptualización de los elementos clave del estudio, que inicia definiendo al cliente o consumidor, las características de los servicios, para después esbozar a la calidad y en particular la calidad del servicio.

México cuenta con múltiples destinos turísticos que son atractivos para visitantes nacionales e internacionales. Entre estos múltiples destinos, se encuentran los Pueblos Mágicos, que son una opción para conocer y adentrarse en la historia de un lugar en específico (Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 2017, párr. 2).

La Dirección General de Divulgación de la Ciencia (2017) menciona en 2001, que la Secretaría de Turismo puso en marcha el Programa Pueblos Mágicos, con el fin de:

Impulsar el desarrollo turístico en localidades del país, que se caracterizan por contar con arquitectura histórica, atractivos paisajes naturales y tradiciones arraigadas. A la fecha, existen 111 sitios a lo largo del territorio nacional que cuentan con el reconocimiento de Pueblo Mágico en México (párr. 4-5).

Cuando un sitio es incluido dentro del listado de Pueblos Mágicos recibe un presupuesto otorgado a través del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), que le permite mejorar su imagen e infraestructura turística. Por lo tanto, se remodelan las plazas públicas, el equipamiento, las principales vías, entre otros cambios (Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 2017, párr. 7).

Como se mencionó anteriormente, todos los pueblos mágicos ofrecen diversos aspectos, desde llamativos paisajes, pasando por zonas arqueológicas, arquitectura que habla de un pasado colonial y tradiciones que se reflejan en artesanías y su gastronomía, siendo que éste último ocupa un lugar muy importante como atractivo turístico nacional (Servicio Nacional de Turismo, 2014).

Uno de los aspectos más importantes en torno al turismo, lo constituye la gastronomía. La Gastronomía Mexicana, es considerada una parte importante del patrimonio cultural de los distintos sitios del país, la cual requiere de acciones para su propulsión, defensa y conservación, mismas que deben de apoyarse en la identidad local, así lo corrobora la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional (2015, p. 4) “debe contextualizarse en el territorio correspondiente; en la integración del patrimonio cultural y natural del entorno incidiendo en el principio de sustentabilidad y; en la conjunción y equilibrio del desarrollo económico, social cultural e identitario”.

Para Yucatán, el sentido gastronómico representa la identidad y fortaleza cultural del estado, destacando su tradición histórica y la manifestación del arte culinario. Por lo que el 14 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (2013, p. 3), el decreto no. 73 en el que se declara la gastronomía yucateca “patrimonio cultural intangible del Estado de Yucatán”. A partir de lo cual, se ha buscado promover acciones que fortalezcan la identidad cultural yucateca y permitan preservar el patrimonio cultural material e inmaterial del Estado (Secretaría de Fomento Turístico, 2018, párr. 13).

La gastronomía yucateca se define como las manifestaciones culinarias generadas, por uno o varios componentes humanos nativos de la región, a partir del uso de ingredientes, elementos y técnicas características de la entidad, provenientes de las culturas involucradas en su formación

contemporánea, mismas que fortalecen las costumbres y tradiciones de la cultura, así como la identidad de los habitantes del Estado de Yucatán (Congreso del Estado de Yucatán, 2013, p. 6).

El sector restaurantero se ha convertido en una fuente generadora de empleo para muchos habitantes de las zonas turísticas. Dicho sector es considerado uno de los preferentes gastronómicos de turistas en general (Trujillo, 2016). La importancia económica de la industria restaurantera, se puede conocer en los resultados publicados en 2016, de los Censos Económicos (2014, en Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016), en donde se captaron 4'230,745 unidades económicas, de las cuales:

10.7% pertenecen al subsector de preparación de alimentos y bebidas en donde se dio empleo al 6.8% del personal total, y generó el 1.8% de la producción bruta total (PBT), participando con el 1.9 del consumo intermedio. Dentro del sector servicios, esta industria concentra más de la cuarta parte de unidades económicas dedicadas a la prestación de Servicios privados no financieros; casi una quinta parte del empleo; más de la décima parte de la producción bruta total (PBT) y del consumo intermedio (CI) y el 7.9% del valor agregado censal bruto (VACB) (p. 11).

El turismo gastronómico es una gran fuente que genera dinero y aporta empleos en lugares donde las oportunidades para todos no son las mismas y que aportó 183 mil millones de pesos en el 2016 representando el 2% del PIB en el país, además de generar aproximadamente 1.7 millones de empleos directos y 3.8 millones de empleos indirectos, teniendo un impacto positivo en toda la cadena productiva, la cual incluye desde pequeños productores agropecuarios hasta los que prestan el servicio, mercados, tiendas y restaurantes. La industria contempla a más de 515,000 establecimientos de alimentos y bebidas de los cuales el 97% son micro y pequeñas empresas, mientras que la industria representa el 30% del gasto de los turistas que vienen de otros países (Secretaría de Turismo, 2016).

La importancia del servicio puede percibirse de manera diferente entre los consumidores, quienes consideran incluso la rapidez, variedad y otros aspectos que complementan la actividad. Es por ello, que el presente proyecto analiza la percepción que tiene el turista, de la calidad de los servicios de los restaurantes de comida regional de los pueblos mágicos de Izamal y Valladolid, basada en los elementos que determinan la elección y lealtad de sus clientes, con la finalidad de que sean ellos mismos los que recomienden el lugar, así como proponer estrategias que contribuyan a optimizar su propuesta de valor al cliente y al desarrollo de una mejor posición competitiva en el mercado.

De acuerdo a Aké et., al., (2015) Izamal, que en el idioma maya, significa, rocío del cielo, es una ciudad mexicana, cabecera del municipio del mismo nombre (uno de los 106 que conforman la entidad federativa) en el Estado de Yucatán:

Izamal se ubica a 66.5 kilómetros al este de Mérida y a unos 60 kilómetros al noroeste de Chichén Itzá. Se le conoce como *la ciudad de los cerros* por poseer en su territorio importantes vestigios arqueológicos entre los que destacan 5 pirámides mayas de gran tamaño. También se le ha llamado *la Ciudad de las tres culturas*, como apunta el cronista de la ciudad de Izamal, por contar con vigorosa herencia cultural de la época prehispánica, de la colonial y del México contemporáneo (p. 5).

El segundo Pueblo Mágico del estado, es una de las ciudades más antiguas de la península, Valladolid, el cual se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2012. Según la Secretaría de Turismo (2014) Valladolid es considerada la segunda ciudad “en importancia de Yucatán y la más antigua del estado. Fue fundada en 1543 por Francisco de Montejo *El Sobrino* y antiguamente estaba habitada por los Cupules en un sitio conocido como Chauac Há, parte de un cacicazgo maya” (párr. 6-7).

Con base a la página de Pueblos Mágicos (s/f) en este Pueblo Mágico acontecieron dos importantes eventos de la historia mexicana, “la llamada Guerra de Castas en 1847 y la primera chispa revolucionaria en 1910” (párr. 2). A Valladolid se le conoce de manera tradicional como la Capital del Oriente Maya, por sus construcciones coloniales, representadas por el Convento de San Bernardino de Siena, la Iglesia de San Gervasio, el Palacio Municipal, el Museo de San Roque y el Ex Telar de la Aurora, entre otras más (Pueblos Mágicos, s/f, párr. 3).

La rica gastronomía de Valladolid es admirada a nivel internacional, así lo señala la página de Pueblos Mágicos (s/f) al decir que cuenta con platillos tan deliciosos tales como “la longaniza asada, la cochinita pibil, el escabeche oriental y los lomititos, también incluye licores digestivos muy ricos como el xtabentun, sabrosa bebida de miel y anís” (párr. 14).

Por otra parte, en función del fundamento teórico del estudio y siguiendo el orden deductivo del apartado terminológico, se realiza la conceptualización del cliente o consumidor, que desde el planteamiento de Solomon (2013), lo define como a la persona que identifica una necesidad o deseo, realiza la compra y dispone del producto o servicio (p. 8). Los clientes o consumidores son sin duda uno de los activos más importantes para una compañía, aun cuando resulta difícil medir objetiva y cuantitativamente su valor.

Toda empresa debe ir encaminada hacia la satisfacción del cliente; por ende, los objetivos de la empresa deben estar encaminados hacia la consecución de estos objetivos. Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero impulsor de todas las actividades de la empresa. Muchas veces no es suficiente con tener productos de buena calidad o a un bajo precio, para que el cliente se sienta bien, es

necesario reunir muchos aspectos y guiarlos todos hacia un mismo horizonte que son los clientes (Assael, 1998).

Las organizaciones ya no se enfocan en producir a gran escala y brindar un producto estándar para todos los compradores, ahora son los clientes quienes ponen las pautas y según sus necesidades se generan las especificaciones de los productos y servicios que prestan las organizaciones (Stanton, Etzel y Walker, 2012). Hoy la situación ha cambiado ya que la presión de la oferta de bienes y servicios y la saturación de los mercados obliga a las empresas de diferentes tamaños y sectores a pensar y actuar con criterios distintos para captar y retener a los clientes que no mantienen lealtad ni con las marcas ni con las empresas (Kotler y Lane, 2014).

La satisfacción del turista es importante porque influye en la elección del destino, el consumo de bienes y servicios turísticos y en la intención de regresar al lugar (Yoon y Uysal, 2003).

Por su parte, el segundo término de referencia para esta investigación es el Servicio, definido por Reyes (2014) como “las actividades esencialmente intangibles que puedan identificarse aisladamente, proporcionan satisfacción y no se encuentran forzosamente ligadas a la venta de bienes” (p. 10).

Los servicios poseen cuatro características fundamentales, es decir, que son intangibles, inseparables, efímeros y variables, a diferencia de los productos, estos ofrecen al cliente experiencias a través de su uso y practicidad, su consumo puede efectuarse al instante y en el mismo punto de venta, así también, la manera de medirse varía dependiendo de diferentes factores (Keropyan, 2018).

Otra clasificación es la propuesta por Coello (2014) el cual divide al servicio en dos; servicio de productos y servicio de servicios. Ambos conceptos se describen a continuación:

El servicio de productos; se refiere a que cada empresa debe definir sus prioridades y optar por una política de servicio que apoye la comercialización de su producto. Este tipo de servicio tiene a su vez dos componentes; el grado de despreocupación, que es cuando un comprador valora además del precio y del rendimiento técnico el costo en tiempo, esfuerzo y dinero, y como segundo componente es el valor añadido para el cliente, en donde el cliente examina el valor que el proveedor añade al rendimiento técnico.

El servicio de los servicios; al contrario de los productos los servicios se caracterizan por su inmaterialidad, es decir solo existen como experiencias vividas. Estos comprenden dos dimensiones, la prestación que buscaba el cliente y la experiencia que vive en el momento en que hace uso del servicio.

Las empresas que ofrecen servicios están a la búsqueda constante de medir la satisfacción del receptor de este. Es

posible medir la satisfacción del cliente la cual es una respuesta positiva por parte del consumidor ante el bien o servicio recibido, es decir; se trata de un estado emocional en respuesta a la evaluación de este (Alonso, 2016).

Vera y Trujillo (2009) explican que muy relacionado con el concepto de satisfacción, está el de calidad del servicio. Estos dos constructos tienden a traslaparse y confundirse. De hecho, cuando se mide calidad del servicio, lo que se suele medir es satisfacción hacia la calidad del servicio ya que se presupone con mucha fuerza una relación directamente proporcional entre la calidad del servicio que percibe un cliente y la lealtad que se espera del mismo.

La calidad se puede ver desde la perspectiva de vida, en las relaciones humanas, en la educación, en los productos y servicios que ofrecen las empresas, por estas y más razones la calidad es considerada por varios estudiosos como un todo.

Para Sanabria, Romero y Flórez (2014) la calidad puede ser entendida como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permite juzgar su valor, así también;

Está ligada a la noción de posesión por una cosa de la virtud de ser la mejor, entendida como un estándar absoluto. Desde la filosofía se ha considerado como el conjunto de rasgos esenciales que hacen que un objeto o fenómeno sea lo que es y no otro. Esta es entendida, además, de manera básica, como una característica o un modo de ser inherente a la cosa nombrada, es decir, como una cualidad (p. 184).

Por otro lado, Lewis y Booms fueron quizá los primeros en plantear el concepto de calidad del servicio como el ajuste del servicio entregado a los consumidores con sus expectativas, mientras que, Berry y Parasuraman (1991) lo abordan como el Paradigma de la Desconfirmación, en donde la calidad en el servicio corresponde al grado en el que este satisface o sobrepasa las necesidades o expectativas que tiene el cliente en relación al servicio.

De esta manera, la importancia de la calidad en el servicio radica en lograr un nivel de excelencia que cubra las necesidades de los clientes así como, alcanzar la satisfacción de este (Clemenza, Gotera y Araujo, 2010).

La evaluación de la calidad del servicio es fundamental para que las empresas definan las estrategias de mercadotecnia que les permitan alcanzar sus objetivos de rentabilidad a corto y largo plazo. Según Lovelock y Wirtz (2009) las estrategias en las que deben enfocarse las empresas de servicios son las siguientes:

- Búsqueda de la lealtad del cliente. La lealtad del cliente es definida como la disposición de los clientes para continuar consumiendo los servicios de la empresa a largo plazo, ya que un cliente leal significa para la empresa una fuente constante de utilidades.

- Recuperación del servicio y obtención de la retroalimentación del cliente. Las características distintivas de los servicios incrementan en gran medida la posibilidad de fallas en el mismo. La forma en que una empresa maneja las quejas y resuelve los problemas puede determinar que logre la lealtad de los clientes o que éstos elijan otra opción. Los sistemas de retroalimentación de los clientes juegan un papel básico al asegurar que la información sobre quejas, elogios, investigación de mercado y otras fuentes se reúna, analice y distribuya de manera sistemática para producir mejoras en el servicio.
- Incremento de la calidad y productividad del servicio. Históricamente, tanto la calidad como la productividad han sido temas que atienden los gerentes de operaciones. No fue sino hasta que la calidad del servicio se vinculó explícitamente con la satisfacción del cliente que se consideró que los mercadólogos también tenían un papel importante. De manera general, la tarea de incrementar el valor requiere de programas de calidad que entreguen e incrementen continuamente los beneficios que los clientes desean.
- Organización del manejo del cambio y liderazgo de servicio. De manera ideal, las empresas de servicios deben organizarse de tal forma que las tres funciones que las áreas de mercadotecnia, operaciones y recursos humanos puedan trabajar en conjunto para que la empresa sea sensible ante sus diversos protagonistas y logre el éxito en los mercados de su elección.

DISCUSIÓN

Los Pueblos Mágicos son destinos turísticos que en su mayoría no son elegidos como un sitio para permanecer varios días; los turistas encuentran en ellos pocos atractivos para una estancia mayor y prefieren pernoctar en un destino turístico más grande con una mejor oferta recreativa (Rosas, Almeraya y Guajardo, 2017).

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales atractivos turísticos de la entidad, es su gastronomía, que tiene características que la hacen diferente a la del resto de la República Mexicana y ha sido calificada como una de las gastronomías más completas. Los condimentos son un fundamento característico, el agua de la región también influye y desde luego los ingredientes mismos, son determinantes en el gusto de los platillos de Yucatán. Estos tienen influencia de la cocina original maya, sobre todo el vínculo con el maíz que fue la base de la alimentación del pueblo maya (Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 2013).

En el decreto 73, del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (2013) por el que se declara la Gastronomía Yucateca “Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Yucatán”, ésta es definida como:

Las manifestaciones culinarias generadas, por uno o varios componentes humanos nativos de la región, a partir del uso de ingredientes, elementos y técnicas características de la entidad, provenientes de las culturas involucradas en su formación contemporánea, mismas que fortalecen las costumbres y tradiciones de la cultura, así como la identidad de los habitantes del Estado de Yucatán (p. 3).

Todos estos antecedentes, fortalecen la importancia de la realización de esta investigación, cuyos resultados podrán ser difundidos y utilizados en otras localidades para apoyar la actividad restaurantera y turística en general.

CONCLUSIONES

Tal y como se señaló, éste es un avance de una investigación, cuyo objetivo es evaluar la calidad de los servicios prestados por los restaurantes de comida regional de los Pueblos Mágicos, ubicados en las localidades de Izamal y Valladolid, con base en los elementos que determinan la elección y lealtad de sus clientes.

A partir de lo indagado, es menester identificar a los restaurantes de comida regional de los pueblos mágicos, analizar los servicios que ofrecen, así como los elementos de calidad de estos.

Por otra parte, es necesario igualmente, analizar los elementos de valor del cliente, para la elección y lealtad hacia los restaurantes de este tipo, como factores para la toma de decisiones.

Tal y como se sintetizó en la información recopilada, el Programa de Pueblos Mágicos reviste una peculiar importancia para el desarrollo turístico de la entidad yucateca, las expectativas de crecimiento económico a partir del reconocimiento oficial son altas, toda vez que son pocas las comunidades de la república mexicana que cuentan con este distintivo.

En particular, la industria restaurantera del estado, como activo cultural de un pueblo, se enlaza como componente de un sector que ve en sus servicios, un elemento de generación de valor que merece especial atención, dada su contribución económica a la entidad federativa.

Sin embargo, más allá de los argumentos encontrados que rescatan la importancia de la industria restaurantera y de su relación con el sector turístico, este trabajo no soslaya la importancia aún no resuelta de determinar de manera efectiva la emisión de un juicio de valor respecto de la calidad de los servicios ofrecidos, por lo que tal y como se anuncia en el apartado metodológico aún se esperan los resultados de la aplicación de la herramienta de recogida de datos y su análisis, para estar en posibilidad de argumentar el estado actual de la calidad en el servicio que ofrecen los restaurantes de estos pueblos y generar las conclusiones conducentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aké, J., y et., a. (2015). *Perfil y grado de satisfacción del visitante del pueblo mágico de Izamal*. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán. Obtenido de http://www.sefotur.yucatan.gob.mx/files-content/general/estudios_y_proyectos/31676c9beec5703eb49d7939689e89c6.pdf
- Alonso, M. (11 de febrero de 2016). Calidad y satisfacción: el caso de la Universidad de Jaén. *Revista de la Educación Superior*, 45(178), 79-95. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v45n178/0185-2760-resu-45-178-00079.pdf>
- Assael, H. (1998). *Comportamiento del consumidor* (6ª ed.). México: International Thomson Publishing.
- Bernal, C. (2016). *Metodología de la Investigación* (4ª ed.). México: Pearson Educación.
- Berry, L., y Parasuraman, A. (1991). *Marketing services: competing through quality*. New York: Free Press.
- Chalini, F. (2014). *Valuación de un negocio del sector gastronómico después de realizar mejores propuestas para un mejor desempeño*. México: Universidad Autónoma de México.
- Clemenza, C., Gotera, A., y Araujo, R. (2010). Calidad de los Servicios prestados por el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria. *Revista Venezolana de Gerencia*, 15(49), 103-124. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/290/29012358007.pdf>
- Coello, M. (2014). *Diseño de un modelo basado en indicadores de gestión (KPI's) para la administración del área de servicio en un taller autorizado: Caso de estudio empresa Talleres Pmiasa*. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil: Facultad de Ingeniería Industrial. Obtenido de Tesis de Grado de Maestría: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8047/1/Tesis%20Magister%20MCP.pdf>
- Cronin, J., y Taylor, S. (1994). SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Based and Perceptions-Minus-Expectations Measurement of Service Quality. *Journal of Marketing*, 58, 125-131.
- Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. (2013). *Decreto por el que se declara la gastronomía yucateca: Patrimonio cultural intangible del Estado de Yucatán*. Mérida: Diario Oficial.
- Dirección General de Divulgación de la Ciencia. (6 de septiembre de 2017). *Pueblos mágicos: historia y tradición*. Obtenido de Fundación UNAM: <http://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/pueblos-magicos-historia-y-tradicion/>
- Gobierno del Estado de Yucatán. (2019). *Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2018-2024*. Obtenido de http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018_2024/2019-03-30_2.pdf
- Gómez, M. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Argentina: Brujas.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2014). La industria restaurantera en México: Censos Económicos 2014. *VIII*, 83. Obtenido de [http://www.canirac.org.mx/images/notas/files/Mono_Restaurantera\(1\).pdf](http://www.canirac.org.mx/images/notas/files/Mono_Restaurantera(1).pdf)
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades*. Recuperado el 21 de marzo de 2019, de INEGI: <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>
- Keropyan, A. (18 de octubre de 2018). *Empresas de servicios: tipos y características*. Obtenido de EAE Business School : <https://retos-directivos.eae.es/empresas-de-servicios-tipos-y-caracteristicas/>
- Kotler, P., y Lane, K. (2014). *Dirección de Marketing* (14ª ed.). México: Pearson Prentice Hall.
- Lovelock c. y Wirtz, J. (2009). *Marketing de servicios..Personal, tecnología y estrategia*. (6ª ed.). México: Pearson Educación
- Política de Fomento a la Gastronomía Nacional. (2015). *Política de Fomento a la Gastronomía Nacional*. México: Sectur y SHCP.
- Pueblos Mágicos. (s/f). *Valladolid Pueblo Mágico Yucatán, México*. Recuperado el 10 de abril de 2019, de https://www.pueblosmexico.com.mx/movil/pueblo_mexico_ficha.php?id_rubrique=541
- Reyes, S. (2014). *Calidad del servicio para aumentar la satisfacción del cliente de la asociación Share, sede Huehuetenango*. Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenango: :Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Obtenido de <http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/01/01/Reyes-Sonia.pdf>
- Rosas, M., Almeraya, S., y Guajardo, L. (enero-marzo de 2017). Los Comités Pueblos Mágicos y el Desarrollo Turístico: Tepozotlán y el Oro, Estado de México. *Revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 14(1), 105-123. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/asd/v14n1/1870-5472-asd-14-01-00105.pdf>
- Sanabria, P., Romero, V., y Flórez, C. (julio-diciembre de 2014). El concepto de calidad en las organizaciones: una aproximación desde la complejidad. *Revista Universidad y Empresa*, 16(27), 165-213.
- Santillán, D., y Ulfe, M. (2006). *Destinatarios y usos de remesas: una oportunidad para las mujeres salvadoreñas*. Salvador: CEPAL.
- Secretaría de Fomento Turístico. (2018). *Turismo Gastronómico*. Obtenido de Sefotur: <http://www.sefotur.yucatan.gob.mx/secciones/ver/gastronomia>
- Secretaría de Turismo. (28 de abril de 2014). *Valladolid, Yucatán*. Obtenido de Secretaría de Turismo.gob.mx: <http://www.sectur.gob.mx/gobmx/pueblos-magicos/valladolid-yucatan/>
- Secretaría de Turismo. (22 de mayo de 2016). *Genera industria gastronómica 183 mmdp: Sectur*. Obtenido de Sectur: <https://www.gob.mx/sectur/prensa/genera-industria-gastronomica-183-mmdp-sectur>

- Servicio Nacional de Turismo. (2014). *Turismo Cultural: una oportunidad para el desarrollo local*. Chile: Instituto de Desarrollo Agropecuario. Obtenido de <http://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/turismo-cultural-sernatur.pdf>
- Solomon, Michael R. (2013) *Comportamiento del Consumidor*. (10a ed.). Pearson Education: México, S.A. de C.V.
- Stanton, W., Etzel, M., y Walker, B. (2012). *Fundamentos de Marketing* (14ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Trujillo, J. (2016). *Competitividad de destinos turísticos: Casos de investigación aplicada en México*. México: Universidad Autónoma de Chiapas.
- Vera, J., y Trujillo, A. (2009). El papel de la calidad del servicio del restaurante como antecedente de la lealtad del cliente. *Revista Panorama Socioeconómico*, 27(38), 16-30.
- Yoon, Y., y Uysal, M. (2003). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. *Tourism Management*, 26, 45-56.